

Digitale Planung von Agroforstsystemen in Brandenburg: Ein Open-Source-Tool zur räumlichen Gestaltung, Vergleich und Analyse

Marco Donat, Jonas Geistert, Ralf Bloch

Einführung

- Planung von Agroforstsystemen ist häufig ein komplexer Vorgang mit einer Vielzahl an Zielkonflikten und Akteuren
- Geodaten sind bei der Planung unerlässlich

Zielsetzung

- Tool zur einfachen Planung und Vergleich von Agroforst-Designs
- Informationen über Förderfähigkeit des Designs: z.B. Gesamtfläche der Streifen oder Anzahl der Bäume
- Import- und Exportfunktion für Geodaten (*GeoJSON* – Standardaustauschformat für räumliche Daten) für mobilen (z.B. *QField*) oder stationären (z.B. *QGIS*) GIS-Systemen

Tabelle 1: Übersicht genutzter Geodaten für die Visualisierung und Entscheidungsunterstützung sowie Parameter für die räumliche Planung eines Agroforstsystems

Geodaten	Parameter
Flurstücksgrenzen	Streifenbreite [m]
Bodendaten und Ertragspotenziale (RBS)	Abstand der Streifen [m]
Klimadaten (DWD)	Räumliche Ausrichtung der Streifen [°]
Topografische Karte mit Höhenlinien	Vorgewendebreite [m]
Gefährdungsstufen für Wind- und Wassererosion	Verschiebung (parallel) der Streifen [m]
Satellitendaten und Open Street Map	Abstand zwischen den Bäumen im Streifen [m]

Ergebnisse

➔ <https://agroforstplaner.github.io/>

- Webanwendung mit intuitiver Benutzeroberfläche
- Verschiedene Agroforst-Designs können für Brandenburg getestet werden
- Digitale Planung hilft bei der Entscheidungsfindung
- Geodaten stehen zum Download bereit und können zum Einmessen auf der Fläche genutzt werden

Abb. 2: Screenshot von einer der Benutzeroberflächen des digitalen Tools zur interaktiven Gestaltung und Vergleich eines Agroforst-Designs unter Berücksichtigung von standörtlicher Heterogenität und ausgewählter Ökosystemdienstleistungen. Die Baumreihen und -positionen werden hier vor der Karte der Gefährdungsstufen Wassererosion (© LBGR, dl-de/by-2-0) visualisiert.

Methode

- Clientseitiges Verarbeiten und Analysieren von Geodaten im Browser durch Open-Source JavaScript-Bibliothek *Turf.js* und Mapping-Bibliothek *Leaflet*
- Abrufen von Geodaten über *Open Geospatial Consortium* (OGC)-konforme Schnittstellen

Abb. 1: Visualisierung des Grundprinzips der Webanwendung. Links: User und die genutzten Webmapping-Technologien. Rechts: Datenaustauschformate und Datenbanken der Geodaten

Ausblick

- Integration weiterer relevanter Daten (Baumarten, Zuwachsraten, Arbeitserledigungskosten)
- Erweiterung um weitere Bundesländer
- Quantifizierung von Effekten unterschiedlicher Designs (Abbildung 3)

Abb. 3: Netzdiagramm verschiedener Parameter sowie Ökosystemdienstleistungen für den Vergleich unterschiedlicher AF-Designs